

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT
TIZIMLARINI IJTIMOYIY-IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANILISHI**

Shermatova Hilola Mirzayevna-

Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi,

Farg'ona davlat universiteti

hilola-1978@mail.ru

Annotatsiya: Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarda qo'llanilmoqada. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish har bir soha rivojini ta'minlaydi. Ushbu maqolada, Katta ma'lumotlar (Big Data) tushunchasi, ularning imkoniyatlari va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda qo'llanilishi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Intellektual salohiyat, axborot-kommunikatsiya tizimlari, bulutli texnologiyalar, mobil qurilmalar, katta ma'lumotlar, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, Big Data.

Bugungi axborotlashgan jamiyatda, bilimga asoslangan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy tarkibiy qismlaridan biri - axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hisoblanadi. Yuqori texnologiyali innovatsion mahsulotlarning texnik-iqtisodiy xususiyatlarining dinamik o'sishi mahsulotlarning hisoblash quvvati va intellektual salohiyatining sezilarli darajada oshishiga, eskirgan standartlar va axborot-kommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarining texnologik platformalarining tez o'zgarishiga yordam beradi. Shu bilan birga, ultra yuqori tezlikda ishlaydigan tarmoqlar, mobil qurilmalar va axborot tizimlarining ishlashi multimedia kontentining sifatini oshirishga va aholiga keng ko'lamli xizmatlarni ko'rsatishga qaratilgan.

Hozirgi vaqtda global innovatsion tarmoqlar alohida rol o'ynamoqda, bu yangi turdagi mahsulotlar va xizmatlarning hayot siklining barcha bosqichlarini

boshqarishga imkon beradi. Yuqori texnologiyali mahsulotlar va xizmatlarning yangi va o'zgartirilgan turlariga talabning kuchayishi ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan, ham ularning tez eskirishi bilan bog'liq bo'lib, natijada hayot siklining pasayishiga olib keladi va ba'zi texnologiyalarni boshqalari bilan almashtirish masalasi kun tartibiga chiqadi.

Bulutli texnologiyalarning ko'payishi, ma'lumotlar hajmining muttasil o'sishi, arxitektura va hisoblash tizimlarini tashkil qilish usullarining sezilarli o'zgarishi, aksariyat sanoat tarmoqlarida biznes modeli va infratuzilma yechimlarining o'zgarishiga, kashfiyot yangiliklarining paydo bo'lishiga olib keladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining davlat va munitsipal boshqaruv tizimining samarali ishlashini ta'minlashdagi rolini kuchaytirishning tashkiliy-iqtisodiy omili hozirgi kunda mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Bunday holda, IT bozori, mobil qurilmalar va dasturlarni ijtimoiy tarmoq texnologiyalaridan keng foydalanish va murakkab tahliliy muammolarni hal qilish uchun foydalaniladigan rivojlangan bulutli infratuzilmani rivojlantirishga alohida ahamiyat berish kerak. Bulutli yechimlar, katta ma'lumotlar, mobil va ijtimoiy texnologiyalar ushbu holatlarda o'zaro rivojlanishini rag'batlantirish lozim. Bundan tashqari, mobil qurilmalardan foydalanish hajmining o'sishi sababli ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarning faolligi ortib bormoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tufayli aholini ish bilan ta'minlashning mohiyati va uslubidagi o'zgarishlar; atrof-muhitni muhofaza qilish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda qo'llanilishi hozirgi kun zamon talabidir. Sun'iy intellektning katta ma'lumotlar bazalari bilan birgalikda qo'llanilishi har bir sohada talab va taklif asosida ish yuritishga, insonlar og'irini yengil qilishga, ayniqsa har bir sohada

korruptsiyani oldini olishga yo'l ochadi. Katta ma'lumotlar o'zi nima? "Katta ma'lumotlar" juda katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va ularni tahlil qilishni anglatadi. Big Data atamasi o'zi nisbatan yaqinda paydo bo'lgan. Google Trends ma'lumotlariga ko'ra, ushbu mashhurlikning faol o'sishi 2011 yil oxiriga to'g'ri keladi. Aynan shu yillarda eng yirik IT-kompaniyalar, shu jumladan IBM, Oracle, Microsoft va Hewlett-Packard, o'z biznes strategiyalarida Big Data atamasidan faol foydalanmoqdalar. Asta-sekin, axborot texnologiyalari bozori tahlilchilari ushbu kontsepsiya bo'yicha faol izlanishlarni boshlamoqdalar.

Hozirgi vaqtda ushbu atama katta shuhrat qozondi va turli sohalarda faol qo'llanilmoqda. Ammo katta ma'lumotlar bu mutlaqo yangi hodisa deb aniq aytish mumkin emas, aksincha, katta ma'lumotlar manbalari ko'p yillar davomida mavjud bo'lgan. Marketingda ularni mijozlar xaridlari, kredit tarixlari, turmush tarzi va hokazolarning ma'lumotlar bazasi deb atash mumkin. Yillar davomida tahlilchilar ushbu ma'lumotlardan kompaniyalarga mijozlarning kelajakdagi ehtiyojlarini bashorat qilish, xatarlarni baholash, istemolchilarning xohish-istaklarini shakllantirish kabi masalalarda foydalanib kelishmoqda.

Big Data doirasi doimiy ravishda kengayib bormoqda:

- Katta ma'lumotlardan tibbiyotda foydalanish mumkin. Shunday qilib, bemorga tashxisni nafaqat tibbiy tarix ma'lumotlari asosida, balki boshqa shifokorlar tajribasi, bemorning yashash joyining ekologik holati to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa ko'plab omillarni hisobga olgan holda aniqlash mumkin.

- Katta ma'lumot texnologiyalaridan uchuvchisiz transport vositalarining harakatini tashkil qilish uchun foydalanish mumkin.

- Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash paytida fotosuratlar va video materiallardagi yuzlarni tanib olish mumkin.

- Big Data texnologiyalaridan chakana sotuvchilar foydalanishlari mumkin - savdo kompaniyalari o'zlarining reklama kompaniyalarini samarali sozlash uchun

ijtimoiy tarmoqlardan ma'lumotlar qatoridan faol foydalanishlari mumkin, ular ma'lum bir iste'molchilar segmentiga maksimal darajada yo'naltirilishi mumkin.

- Ushbu texnologiya saylovoldi tashviqotlarini tashkil etishda, shu jumladan jamiyatdagi siyosiy imtiyozlarni tahlil qilishda faol qo'llaniladi.

- Big Data texnologiyalaridan foydalanish daromadlarni kafolatlash yechimlari uchun juda muhimdir, ularda moliyaviy natijalarning pasayishiga olib keladigan ehtimoliy yo'qotishlarni yoki buzilishlarni o'z vaqtida aniqlashga imkon beradigan ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish kiradi.

- Telekommunikatsion provayderlar katta ma'lumotlardan, shu jumladan geolokatsiya to'g'risida ham ma'lumot olishlari mumkin; o'z navbatida, bu ma'lumot reklama agentliklari uchun maqsadli va mahalliy reklama namoyish qilishda foydalanishi mumkin. Shuningdek, chakana sotuvchilar va banklar uchun ham qo'llash mumkin.

- Katta ma'lumotlar ma'lum bir joyda odamlarning kuchli maqsadli oqimining mavjudligiga asoslanib, savdo nuqtasini ochishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Shunday qilib, Big Data texnologiyalarini amaliyotda qo'llash asosi marketingdir. Internetning rivojlanishi va barcha turdagi aloqa vositalarining tarqalishi tufayli xatti-harakatlar ma'lumotlari (masalan, qo'ng'iroqlar soni, xarid qilish odatlari va xaridlar) real vaqtda mavjud bo'ladi.

Umuman olganda, Big Data bilan ishlashning ketma-ketligi ma'lumotlarni to'plash, hisobotlar va boshqaruv paneli yordamida olingan ma'lumotlarni tuzish, shuningdek harakatlar bo'yicha tavsiyalarni shakllantirishdan iborat.

Marketingda Big Datadan foydalanish ishbilarmonlarga: iste'molchilar bilan tanishish, Internetda shunga o'xshash auditoriyani jalb qilish; mijozlarning qoniqishini baholash; taklif etilayotgan xizmat istiqbol va ehtiyojlarga javob berishini tushunish; mijozlar ishonchini oshiradigan yangi usullarni topish va amalga oshirish; talabga javob beradigan loyihalarni yaratish va boshqalarni beradi.

Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Trump saylov kompaniyasining muvaffaqiyati Big Datani segmentatsiyalash va undan foydalanish bilan bog'liq. AQShning bo'lajak prezidentining jamoasi auditoriyani to'g'ri taqsimlay oldi, uning xohish-istaklarini tushundi va saylovchilar ko'rishni va eshitishni istagan xabarni aniq ko'rsata oldi. Shunday qilib, ba'zi fikrlarga ko'ra, Trumpning g'alabaga erishishining asosida katta ma'lumotlar, psixologik va xulq-atvor tahlillari va shaxsiy reklamalarga asoslangan Internet-marketingga nostandart yondashuv yotardi.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirganda, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda qo'llanishi taraqqiyot omilidir. Respublikamizda tashkil etilgan yagona darcha – yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, Openbudjet – Tashabbusli budjet axborot portali, mening fikrim – jamoaviy murojaatlar portali kabi sistemalar o'z natijasini berdi. Bu kabi tizimlar yanada ko'payib bormoqda. Bu esa albatta ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida o'sishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Kingsley OA, Dahj JN. Modeling of an efficient low cost, tree based data service quality management for mobile operators using in-memory big data processing and business intelligence use cases. In: 2018 international conference on advances in big data, computing and data communication systems (icABCD)", At Uhlanga, Durban. South Africa. 2018.
2. Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. *Экономика и социум*, (4-1), 466-468.
3. Shermatova, G. Y. H. (2022). Aniq fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. *Scientific progress*, 3(1), 372-376.
4. Shermatova, X.M. (2022). Axborot kommunikatsion texnologiyalar va ta'lim jarayonlarini modellashtirish. 228.

5. Якубов, М. С., & Аскарлова, Ш. М. (2022). Особенности использования информационных ресурсов интернета. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 4, 10-16.
6. Шерматова, Х. М., & Мукимова, З. З. (2021). Интеллектуальная культура-важный фактор образовательного процесса. *Экономика и социум*, (4-2), 723-726.
7. Shermatova, Z.M., & Shermatova, H.M. (2022). The role of electronic educational manuals in the field of ICT. *Интернаука*, 4(1), 46-47.
8. Shermatova, H.M. & Askarova, Sh.M., & Orifjonova, M.O. (2022). [Boshlang'ich Sinflarda Ta'lim Sifatini Oshirishda Aktdan Foydalanish](#). *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(13), 69-74.
9. Komilova, Z. K., & Nazirjonova, F. S. (2021). The role of new information technologies in education. *Экономика и социум*, (4-1), 167-170.
10. Mamarajabov, M. E., & Ismoilova, D. S. (2020). Competence-based education in computer science and information technologies. *Academicia an International Multidisciplinaru Research Journal*, (10), 699-705.
11. Mamarajabov, M. E., & Ismoilova, D. S. (2020). The concept of development of information technology education in the system of continuous education in the republic of Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, (6), 481-487.
12. Aldashev, I. (2020). Modern information technologies in education is a new opportunity. *Economy and society*, (6 (73)).
13. Ibragimov Sh.M. (2020). Improving the effectiveness of teaching information technology in universities using the method of individualization. *Elektronnoye nauchno-prakticheskoye periodicheskoye mejdunarodnoye izdaniye «Ekonomika i sositium»*, (11-78).
14. Shermatova, X. M. (2022). *Ta'limda axborot texnologiyalari*. 2-qism, 216.

15. Тешабаева, О. Н., & Шерматова, Х. М. (2022). Современные информационные услуги в обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков. *Scientific progress*, 3(1), 44-51.
16. Sidikjonovna, I. D., & Toshboltayev Faxriddin O'rinboyevich. (2022). Axborot Texnologiyalarini O'qitish Tizimiga Integratsiyalash. *Miasto Przyszłości*, 29, 283–285.
17. Tojiyev, T., & Aldashev, I. (2022). The importance of primary school teachers to use act in their activities.
18. Dovlatboyevich, D. M., & Komiljonovna, M. M. (2022). Oliy Ta'lim Muassasalrida Bulutli Texnologiyalardan Foydalanish Metodikasi. *Miasto Przyszłości*, 29, 305-308.
19. [Йулдашева, Г. И., & Тешабаева, О. Н. \(2020\). Развитие цифровой экономики Республики Узбекистан. *Universum: экономика и юриспруденция*, \(7 \(72\)\), 4-6.](#)
20. https://www.researchgate.net/publication/330855083_A_quadri-dimensional_approach_for_poor_performance_prioritization_in_mobile_networks_using_Big_Data